

Calidad de la atención durante el parto normal en establecimientos públicos de salud en el estado de Oaxaca

Sachse-Aguilera Matthias*, Sesia Paola María **, García-Rojas Mónica***

Resumen:

Introducción: El estudio valora la calidad de la atención brindada a mujeres oaxaqueñas durante el parto normal en Centros de Salud (CS) y hospitales públicos, de acuerdo al marco normativo nacional y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

Material y métodos: Este estudio descriptivo, retrospectivo y transversal se realizó en 2011-2012 en zonas rurales pertenecientes a las seis jurisdicciones sanitarias de los Servicios de Salud de Oaxaca. El diseño del marco muestral fue probabilístico, utilizando un muestreo por conglomerados, donde las unidades primarias fueron los CS y las unidades secundarias, mujeres. El tamaño de muestra de los CS fue estimado con un nivel de confianza del 95% ($Z^2/2$) α con un 0.5 de probabilidad de rechazo (p), 0.5 de probabilidad de aceptación (q) y un rango de error de 0.1 (d2), obteniéndose una muestra de N=64; así como de 320 mujeres, de las cuales 138 resultaron haber tenido partos normales en establecimientos públicos. La información se recopiló con las mujeres mediante un cuestionario semi-cerrado.

Resultados: En la atención obstétrica, es común no utilizar prácticas estandarizadas y recomendadas en el marco normativo y emplear otras consideradas innecesarias y hasta dañinas para las usuarias en CS y hospitales. Diferencias significativas en algunas de las variables sugieren que los CS se atienen más al marco normativo que los hospitales.

Conclusiones: Con base en lo establecido en el marco normativo nacional e internacional, la calidad de la atención obstétrica para partos normales en ambos niveles es deficiente en varios aspectos, especialmente en los hospitales.

Palabras clave:

Atención Perinatal. Calidad de la Atención de Salud. Humanización de la Atención. Investigación sobre Servicios de Salud. México. Oaxaca. Parto Normal. Servicios de Salud Materna.

Agradecimientos:

Los autores agradecen a Azalia Pintado González, Zaira Lastra Jiménez, Emmanuel Díaz Marín, Francisco Leonardo Reséndiz, José Manuel Díaz Jiménez, Judith Alberto Aguilar, Bárbara Gómez Reyes y Guadalupe Ortiz por su participación en la realización de esta investigación. Se agradece a la Fundación MacArthur y al Comité Promotor por una Maternidad Segura-México por el interés y el apoyo financiero otorgado; y a los Servicios de Salud de Oaxaca por haber permitido y apoyado en la realización del estudio. Finalmente, agradecemos a los responsables de los centros de salud y a todas las mujeres entrevistadas por su apertura, su tiempo valioso y por la información proporcionada.

Declaración de intereses:

Los autores declaran no tener ningún conflicto de interés en cuanto al tema de estudio y los resultados presentados. El protocolo de este estudio fue revisado y aprobado por el Comité Promotor por una Maternidad Segura-México y la Secretaría de Salud de Oaxaca. Se trata de un estudio de riesgo mínimo para las participantes.

*Comité Promotor por una Maternidad Segura-México.
**Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Unidad Pacífico Sur.
***Servicios de Salud de Oaxaca.

✉ CORRESPONDENCIA:

Dr. Matthias Sachse Aguilera
Heroico Cuerpo Médico 102
Int. 2
Colonia Xochimilco,
CP. 68040
Oaxaca de Juárez, México.
Tel: 044 951-2266993
Correo-e:
donmat22@hotmail.com

Quality of care in normal labor and delivery in public health facilities in the state of Oaxaca.

Abstract:

Introduction. This study evaluates the quality of care provided to Oaxacan women during normal childbirth in Public Healthcare Centers (PHC) and public hospitals, according to national norms and recommendations of the World Health Organization.

Material and Methods. This descriptive, retrospective and cross-sectional study took place during 2011-2012 in the rural zones pertaining to the six jurisdictions of the Oaxaca Healthcare Service. The survey uses a cluster sampling procedure in which the primary units were represented by the PHC and the secondary units by the women. The PHC sample size was estimated with a level of confidence of 95% ($Z^2/2$) α with a 0.5 probability of rejection (p), a 0.5 (q) probability of acceptance with an error range of 0.1 (d2), obtaining a total of N = 64 PHC. Of 320 women, 138 were found to have experienced normal deliveries at public health facilities. Information was collected with a semi-closed questionnaire.

Results. When providing obstetric care in PHCs and hospitals, it is common not to follow any standardized practices recommended in the existing regulatory framework. What is instead used are others practices that are considered to be unnecessary or even harmful to patients. However, significant differences in some variables suggest that PHCs more closely follow the normative framework than hospitals.

Conclusions. Based on the national and international normative framework, the quality of obstetric care in normal childbirth is insufficient, especially in hospitals.

Keywords:

Perinatal Care, Health Care Quality. Humane Prenatal and Childbirth Care. Health Services Research. Mexico. Natural Childbirth. Oaxaca.

Introducción

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), el primer nivel de atención es el encargado de proveer la atención primaria en salud (APS), la cual se define como la asistencia sanitaria esencial, accesible, a un costo que el país y la comunidad puedan soportar y con la utilización de métodos prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables.¹ En el caso de Oaxaca, la APS es proporcionada por los centros de salud (CS) de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) o las unidades médicas rurales (UMR) del IMSS-Oportunidades, cuyas funciones son justamente las de promover el mantenimiento de la salud, la prevención de las enfermedades, el control de riesgos y el autocuidado.

Por otro lado, a nivel operativo los hospitales de segundo nivel tendrían que mantener un funcionamiento continuo las 24 horas, los 365 días del año; los procedimientos clínicos y quirúrgicos que en ellos se realizan, tienen que involucrar a profesionales de diferentes disciplinas, con saberes especializados y alto grado de destreza, quienes utilizan para ello espacios especiales, equipamiento y alta tecnología que no deben fallar en el momento en que se requieren; sus intervenciones frecuentemente responden a problemas extremos que involucran la vida y la muerte de las personas.

En ambos niveles de atención, los médicos y enfermeras son los encargados de atender a las mujeres durante la experiencia de la

maternidad, mediante la aplicación de procedimientos que están oficialmente normados para la atención, implementando ciertas prácticas y eliminando o racionalizando otras durante el parto normal que, llevadas a cabo en forma rutinaria, aumentan los riesgos de las usuarias.

En este artículo se presentan algunos resultados de un diagnóstico más amplio sobre la calidad de la atención materna en establecimientos de salud de los SSO; diagnóstico realizado a finales de 2011 y principios de 2012. En específico, se describen y analizan las prácticas de la atención obstétrica desde la perspectiva de las mujeres usuarias encuestadas, contrastando la atención recibida con las normas, lineamientos y guías clínicas oficiales y recomendaciones de la OMS del parto normal o eutócico y comparando los resultados entre centros rurales de salud de primer nivel y hospitales de segundo nivel; revisando en ambos casos si la atención materna recibida se apega o no al marco normativo nacional y a las recomendaciones internacionales que se han establecido para que las mujeres reciban una atención de calidad.

Antecedentes

El estado de Oaxaca presenta una enorme dispersión poblacional, en donde los tres millones 800 mil oaxaqueños que habitan el territorio del estado residen en 570 municipios y más de 12 mil localidades; siendo la entidad federativa con el porcentaje más alto de población rural (52%) en todo el país.² Existen 18 grandes grupos etno-lingüísticos en la entidad, siendo Oaxaca el estado más pluricultural y multi-lingüístico de México, con más de 1, 200 mil personas mayores de 3 años que hablan alguna de las lenguas indígenas oaxaqueñas.²

Oaxaca ocupa el tercer lugar nacional en cuanto a marginación.³ En el estado, la mayoría de la población es de escasos recursos económicos, lo cual significa que no tiene acceso a los sistemas de seguridad social: del total

de la población del estado, sólo el 22.5% es derechohabiente a servicios de seguridad social (IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, MARINA), mientras que el resto recibe atención médica por parte de la Secretaría de Salud de Oaxaca (incluyendo a la población cubierta por el Seguro Popular) o del IMSS-Oportunidades; además de la medicina privada.² Es uno de los tres estados del país con mayores riesgos de mortalidad por causas asociadas al embarazo, parto y puerperio, con las razones de muerte materna entre las más altas en el país.⁴ En regiones indígenas y rurales del estado de Oaxaca, la razón de muerte materna es mucho mayor que el promedio estatal, con razones que se calcula pueden haber alcanzado al principio del nuevo milenio hasta 348 defunciones por cada cien mil nacidos vivos registrados.⁵

En los servicios de salud públicos para población abierta de los SSO y del IMSS-Oportunidades por lo general escasean materiales, medicamentos, y a veces personal; además de que el personal no siempre está suficientemente capacitado para brindar una adecuada atención; es así que los pacientes se ven obligados a pagar estudios especiales y hospitalización cuando así se requiere.⁶ Aun si el Seguro Popular y el Seguro del siglo XXI cubre actualmente 284 intervenciones de primer y segundo nivel de atención, para sus afiliados,⁷ incluyendo prácticamente todas las patologías asociadas al embarazo, parto y puerperio (EPP), en cuanto a los medicamentos necesarios para la atención de EPP, muchos CS carecen de medicamentos esenciales para la atención y es común que no tengan completo el surtido de acuerdo a normas y reglamentos.^{6,8} Estas carencias provocan que las mujeres tengan que gastar innecesariamente por servicios que deberían de ser gratuitos como es el traslado a un segundo nivel de atención, el pago de medicamentos no disponibles en los CS y de algunos estudios de laboratorio que en la mayoría de los casos genera gastos indirectos que las usuarias no deberían de pagar.⁸ La cobertura de los servicios de salud en las zonas indígenas o el medio rural tiende además a ser insuficiente, debido a la falta de dis-

ponibilidad de personal médico las 24 horas del día, los 365 días del año, la infraestructura médica limitada, carencia de equipamiento, medicamentos y transporte para trasladar las urgencias.⁶

Metodología

Definición metodológica de la calidad de la atención materna

Según la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993 (NOM 007),⁹ la calidad es una secuencia de actividades que relacionan al prestador de los servicios con el usuario, y que comprende los tres aspectos de calidad, calidez y oportunidad de la atención. La calidad de la atención incluye elementos tales como la secuencia de actividades que relacionan al prestador de los servicios con el usuario en cuanto a oportunidad de la atención, accesibilidad a la unidad, tiempo de espera y resultados de la intervención clínica. La calidez se refiere al trato cordial, atento y con información que se proporciona al usuario del

servicio. La oportunidad se refiere a la ocurrencia de la atención médica en el momento que se requiera y la realización de lo que se debe hacer con la secuencia adecuada.

A diferencia del diagnóstico en su conjunto donde se tomaron aspectos de la calidad que abarcan las tres dimensiones,⁸ en este artículo nos concentramos exclusivamente en esos aspectos de la calidad de la atención durante el parto normal que tienen que ver con la práctica obstétrica en sí, incluyendo acciones, maniobras y decisiones que se implementan o se evitan por parte del personal de salud durante el trabajo de parto, el parto y el puerperio inmediato y cuyo uso y frecuencia son normadas oficialmente en la Norma Oficial Mexicana 007 para la atención de embarazo, parto, puerperio y recién nacido y/o están incluidas en las guías del CENETEC,¹⁰ en otros lineamientos nacionales y/o en las recomendaciones de la OMS basadas en la evidencia científica¹¹ (lo que definimos heurísticamente como el “marco normativo”). El listado completo de estos indicadores de acuerdo al marco normativo se muestra en el Cuadro I.

Cuadro I. Indicadores de calidad de la atención durante el embarazo, parto y puerperio

Indicadores	Práctica estandarizada/recomendada	Marco normativo
Acompañamiento de la mujer por una persona de su elección desde que la ingresaron hasta que tuvo al bebé	Recomendada	NOM-007-SSA2-1993 Recomendaciones de la OMS (1985) Departamento de Salud reproductiva e investigación de la OMS (1999).
Monitoreo de la frecuencia cardíaca del bebé	Estandarizada cada 30 minutos	Guía para la vigilancia y manejo del parto. Evidencias y recomendaciones, SSA. Recomendaciones de la OMS (1985) NOM-007-SSA2-1993 Manual de Embarazo Saludable del programa APV
Libre movimiento y libre adopción de posiciones durante el trabajo de parto (TP)	Recomendada	Guía para la vigilancia y manejo del parto. Evidencias y recomendaciones, SSA. Recomendaciones de la OMS (1985) NOM-007-SSA2-1993 Manual de Embarazo Saludable del programa APV Manual de Servicios y unidades de salud culturalmente competentes, SSA

Artículo Original

Administración de suero o algún medicamento durante el TP	No recomendada de manera rutinaria	Recomendaciones de la OMS (1985) ($\leq 10\%$) Guía para la vigilancia y manejo del parto. Evidencias y recomendaciones, SSA. NOM-007-SSA2-1993 Manual de Embarazo Saludable del programa APV
Provisión de explicaciones por parte del personal de salud en cuanto a la utilidad y conveniencia de aplicar el medicamento	Estandarizada	Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Artículos 29 y 30. NOM-168SSA1-1998, del Expediente Clínico. Numeral 5.5. Carta de los derechos del Paciente.
Si la unidad de salud cuenta con algún lugar para caminar durante el TP	Recomendado	Recomendaciones de la OMS (1985) Manual de Servicios y unidades de salud culturalmente competentes, SSA
Consumo de líquidos vía oral durante el TP	Estandarizada	Guía para la vigilancia y manejo del parto. Evidencias y recomendaciones, SSA. Recomendaciones de la OMS (1985) NOM-007-SSA2-1993 Manual de Servicios y unidades de salud culturalmente competentes, SSA
Condiciones de privacidad en la unidad de toco y sala de expulsión en el CS u hospital	Recomendada	Recomendaciones de la OMS (1985) NOM-007-SSA2-1993 Guía para la vigilancia y manejo del parto. Evidencias y recomendaciones, SSA.
Si antes de realizarle una maniobra, se le explicó que la iban a tocar y qué se le iba a realizar	Estandarizada	Recomendaciones de la OMS (1985) Guía para la vigilancia y manejo del parto. Evidencias y recomendaciones, SSA. NOM-007-SSA2-1993 Manual de Embarazo Saludable del programa APV Carta de los derechos del Paciente.
Número de tactos vaginales realizados durante el TP	Recomendado limitar al mínimo	Recomendaciones de la OMS (1985) Guía para la vigilancia y manejo del parto. Evidencias y recomendaciones, SSA. NOM-007-SSA2-1993 Manual de Embarazo Saludable del programa APV
Episiotomía	No recomendada de manera rutinaria	Recomendaciones de la OMS (1985) NOM-007-SSA2-1993 Guías de Práctica Clínica. Resumen de evidencias y recomendaciones. Uso racional de la episiotomía. SSA
Si el personal de salud le resolvió las dudas o preguntas que tuvo durante el TP y el parto	Estandarizada	Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Artículos 29 y 30. NOM-168SSA1-1998, del Expediente Clínico. Numeral 5.5. Carta de los derechos del Paciente.

Libre adopción de posición en la fase de expulsión	Recomendada	Guía para la vigilancia y manejo del parto. Evidencias y recomendaciones, SSA. Recomendaciones de la OMS (1985) NOM-007-SSA2-1993 Manual de Embarazo Saludable del programa APV Manual de Servicios y unidades de salud culturalmente competentes, SSA
Entrega inmediata del recién nacido a la madre después del nacimiento	Estandarizada (dentro de la primera media hora)/ recomendada de manera inmediata	Recomendaciones de la OMS (1985) NOM-007-SSA2-1993 Guía para la vigilancia y manejo del parto. Evidencias y recomendaciones, SSA.
Corte retardado del cordón umbilical	Recomendada	Recomendaciones de la OMS (1985) Guía para la vigilancia y manejo del parto. Evidencias y recomendaciones, SSA.
Revisión de cavidad uterina	No recomendada	Recomendaciones de la OMS (1985) NOM-007-SSA2-1993
Provisión de explicaciones entendibles acerca de los cuidados en el puerperio	Estandarizada	NOM-007-SSA2-1993 Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Artículos 29 y 30. NOM-168SSA1-1998, del Expediente Clínico. Numeral 5.5. Carta de los derechos del Paciente.
Provisión de explicaciones entendibles acerca de los cuidados al recién nacido	Estandarizada	NOM-007-SSA2-1993 Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Artículos 29 y 30. NOM-168SSA1-1998, del Expediente Clínico. Numeral 5.5. Carta de los derechos del Paciente.
Si tuvo algún tipo de daño o incapacidad por la atención del parto que recibió	No Aplica	
Realización del tamiz neonatal	Estandarizada	Lineamiento Técnico Tamiz Neonatal del programa APV. NOM-007-SSA2-1993 NOM 034-SSA2-2002

Universo de trabajo e instrumentos

Se realizó un estudio de tipo descriptivo, retrospectivo y transversal, el cual se llevó a cabo entre septiembre de 2011 y enero de 2012 en zonas rurales pertenecientes a las seis jurisdicciones sanitarias de los SSO.

Para la definición del universo de trabajo se utilizó un marco de muestreo que fue construido a partir de la información cartográfica y demográfica que se obtuvo del XII Censo General de Población y Vivienda 2010, agregando información sobre la ubicación de unidades de salud de primer nivel bajo la responsabilidad de los SSO; en el cual se incluyeron

diez variables (p. ej. nombre del municipio, población femenina 15-49, niños de 0-2 años, entre otras); generando una base de datos de 307 registros.

El diseño del marco muestral fue de carácter probabilístico, utilizando un muestreo por conglomerados, donde las unidades primarias fueron los CS de primer nivel a seleccionarse y las unidades secundarias las mujeres a encuestar. Se eliminaron los elementos extremos, que fueron tanto los valores altos y bajos por análisis QQ.* Para cumplir con el principio de normalidad en la curva se eliminaron

nueve de las 307 localidades con valores de 0 y menores de 3,000 habitantes.

Para estimar el tamaño de muestra se utilizó un nivel de confianza del 95% ($Z^2_{\alpha/2}$) con un 0.5 de probabilidad de rechazo (p), 0.5 de probabilidad de aceptación (q) y un rango de error de 0.1 (δ^2) obteniéndose un tamaño de muestra de 64 CS. Para la selección de estos CS, se utilizó como herramienta de muestreo el software SPSS versión 15 para Windows.

En el cuadro II se muestran los criterios de inclusión de las unidades primarias y secundarias:

Cuadro II. Criterios de inclusión de las unidades de análisis

CENTROS DE SALUD	MUJERES USUARIAS
Ubicación en área de responsabilidad de los SSO Ubicación en una población menor a 3,000 habitantes	Edad entre 15 y 49 años Enlistadas en el censo de mujeres embarazadas del CS Mínimo tres controles prenatales en el CS Mujeres con hijos menores de dos años

Para el cálculo del tamaño de muestra de las mujeres, se utilizó como base el universo de mujeres en edad fértil de los 64 CS de acuerdo a los datos poblacionales por localidad del Censo 2010 (N=22,491), al cual se le calculó un porcentaje promedio de mujeres en edad fértil con riesgo de embarazarse (12.5% para el estado de Oaxaca), obteniéndose un total de 2,812 mujeres que potencialmente pudieran embarazarse. De este total, se decidió seleccionar al 10%, obteniendo un tamaño de muestra de 281 mujeres, lo cual dio un promedio de 4.4 mujeres a encuestarse por cada CS; este número se redondeó a 5 mujeres por cada CS. La selección de estas mujeres se realizó de manera aleatoria en el censo de embarazadas de cada CS, eligiendo a todas las mujeres que estuvieran ocupando un número no dentro del listado en orden de aparición en el censo; hasta completar la cuota correspondiente para cada centro de salud. En caso

de que no hubiera suficientes números no para completar la cuota en centros de salud con censos muy pequeños, se iniciaron a incluir los números pares por orden de aparición en el censo de embarazadas hasta completar la cuota.

La recolección de datos con las mujeres se realizó mediante la aplicación de un cuestionario con preguntas semi-cerradas. Para aplicarlo, se solicitó el apoyo de un representante del comité de salud de la localidad que habitara en la comunidad y, de hablarse lengua indígena en la localidad, fungiera como guía, enlace y, de ser necesario, como intérprete. Una vez en el domicilio de la mujer, se le explicó verbalmente a la encuestada en qué consistía la investigación y la utilidad de ésta, así como la importancia de su participación en la misma. Si la mujer aceptaba participar en el estudio, se le solicitó que firmara una carta de consentimiento informado y se le explicó sobre

sus derechos como usuaria de los servicios de salud. Al final, se aplicaron 323 encuestas a mujeres (42 mujeres más), debido a que se contaba con el personal y tiempo suficiente.

El cuestionario constó de ocho apartados. En el primero, se hicieron preguntas generales sobre escolaridad, estado civil, y adscripción al programa Oportunidades y al Seguro Popular. El segundo incluyó preguntas relativas a la disponibilidad y accesibilidad de los servicios. El tercer apartado cubrió la gratuidad de la atención durante el EPP, el cuarto, aspectos de identidad cultural de las mujeres encuestadas, mientras que del quinto al octavo se exploraron aspectos relativos a la calidad de la atención durante el EPP.

Los datos recabados fueron revisados, procesados y analizados con el programa SPSS versión 15. Para el análisis de las variables se empleó estadística descriptiva y se calcularon intervalos de confianza del 95% para la diferencia de proporciones entre los dos niveles de atención.

Resultados

Del total de 323 mujeres incluidas y encuestadas en el diagnóstico en su conjunto, el 9.3% atendió su parto en un hospital particular, el 12.4% en un CS, el 13.3% en el hogar y el 65% en un hospital público. De las 210 mujeres que atendieron su parto en hospitales públicos, 73.8% fueron hospitales de los SSO, 22.9% del IMSS-Oportunidades y 3.3% hospitales públicos de los estados limítrofes de Puebla y Veracruz. El 60.7% de las 323 mujeres tuvo trabajo de parto fisiológico, el 37.8% tuvo una cesárea y el 1.5% un parto vaginal asistido. Para este artículo, se descartaron a todas las mujeres que se atendieron en el hogar (N=42), en una clínica particular (N=30), que tuvieron a sus hijos en el hospital por medio

de cesárea (N=107) o que tuvieron un parto vaginal instrumentado en primer o segundo nivel (N=6), por lo que el número de mujeres incluidas en el análisis aquí reportado sobre parto normal en establecimientos públicos es de 138.

En el cuadro III, se muestran las características socio-demográficas básicas de las mujeres en estudio; en su mayoría son mujeres jóvenes, con un grado de escolaridad promedio de primaria completa, casi todas casadas o en unión libre, la mayoría se considera indígena aun si sólo una de cada tres en promedio habla una lengua indígena, prácticamente todas están afiliadas al Seguro Popular, mientras que sólo la mitad es beneficiaria del programa Oportunidades. Este perfil es parecido tanto para las mujeres que se atendieron en los CS de primer nivel como para aquéllas que tuvieron su parto en un hospital público.

En cuanto a los resultados obtenidos del análisis descriptivo de las variables de calidad de la atención durante el trabajo de parto, parto y puerperio inmediato, en el Cuadro IV se puede apreciar que las prácticas de la atención durante el trabajo de parto, parto y puerperio inmediato, se realizan en muchos casos sin apego a los estándares nacionales y/o a las recomendaciones de la OMS; esto, independientemente del nivel de atención donde hayan sido atendidas las mujeres encuestadas. Con respecto a la administración de soluciones y medicamentos, el 81% de las mujeres atendidas en el primer nivel de atención recibió la administración de soluciones parenterales, mientras que al 28% de ellas les administraron medicamentos (presumiblemente, oxitocina). En tanto, en el segundo nivel de igual manera un alto porcentaje de las mujeres atendidas ahí (95%) recibieron la administración de soluciones parenterales y el 43% de medicamentos.

*En el diagnóstico, denominado "Calidad de la atención durante el embarazo, parto y puerperio, desde la perspectiva de derechos, equidad e interculturalidad en centros públicos de salud de primer nivel en el Estado de Oaxaca", la calidad de la atención durante las etapas de EPP se definió como aquella atención oportuna que se otorga a la mujer las 24 horas, los 365 días del año por parte de los prestadores de servicios de salud, los cuales

se encuentran capacitados de acuerdo a las normas vigentes y la evidencia científica actualizada, en establecimientos que cuentan con la infraestructura, equipos, materiales y medicamentos necesarios para la atención de las mujeres durante las etapas de EPP. Se incluyeron además, los principios y lineamientos de interculturalidad como un componente importante de la calidad de la atención, sobre todo en regiones indígenas.⁸

Cuadro III. Perfil de las mujeres encuestadas atendidas en establecimientos públicos que tuvieron parto normal

		Mujeres atendidas en primer nivel (N=38)		Mujeres atendidas en segundo nivel (N=100)		Total mujeres atendidas en establecimientos públicos (N=138)	
Edad (años)	Promedio	27.2		25.8		26	
	Mínima	18		14		14	
	Máxima	41		41		41	
	N	%	N	%	N	%	
Escolaridad	Analfabetas	3	7.9	5	5	8	5.8
	Saben leer y escribir	8	21.1	17	17	25	18.1
	Primaria completa	9	23.7	31	31	40	29
	Secundaria	13	34.2	36	36	49	35.5
	Bachillerato	5	13.2	8	8	13	9.4
	Estudios licenciatura	0	0	3	3	3	2.2
	Total	38	100%	100	100%	138	100%
Estado Civil	Casadas	26	68.4	58	58	84	60.9
	Unión libre	10	26.3	31	31	41	29.7
	Solteras/separadas/divorciadas	2	5.3	11	11	13	9.4
	Total	38	100%	100	100%	138	100%
Auto-adscripción indígena	Sí	28	73.7	63	63	91	65.9
	No/no sabe	10	26.3	37	37	47	34.1
	Total	38	100%	100	100%	138	100%
Hablantes lengua indígena (HLI)	Sí	11	28.9	31	31	42	30.4
	No	27	71.1	69	69	96	69.6
	Total	38	100%	100	100%	138	100%
Afiadas al Seguro Popular	Sí	36	94.7	92	92	128	92.8
	No	2	5.3	8	8	10	7.2
	Total	38	100%	100	100%	138	100%
Beneficiarias Programa Oportunidades	Sí	19	50	43	43	62	44.9
	No	19	50	57	57	76	55.1
	Total	38	100%	100	100%	138	100%

Cuadro IV. Resultados de la calidad de la atención durante el trabajo de parto, parto y puerperio inmediato según el nivel de atención

No. DE TACTOS VAGINALES	0 - 3	%	4 - 6	%	7 y más	%	NR*	TOTAL
Primer nivel	25	65.79	9	23.68	2	5.26	2	38
Segundo nivel	51	51.00	34	34.00	8	8.00	7	100

Durante el trabajo de parto, se observa que las recomendaciones de la OMS^{11,14} se implementan en porcentajes bajos o muy bajos, sobre todo el en segundo nivel de atención; por ejemplo: el permitir la rehidratación por vía oral (23% en el primer nivel vs 14% en el segundo); el libre movimiento durante el trabajo de parto (53% de las mujeres atendidas en el ámbito hospitalario vs el 84% de las mujeres atendidas en el primer nivel); el acompañamiento a la mujer (65% de las mujeres atendidas en los CS y 16% de aquéllas atendidas en el ámbito hospitalario); y la libre posición al momento del nacimiento de sus bebés (34% de las mujeres atendidas en el primer nivel y 26% en el ámbito hospitalario).

La episiotomía se realizó en el 24% de las mujeres atendidas en el primer nivel, mientras que se efectuó en el 53% de las mujeres que se atendieron en hospitales públicos. En un porcentaje, considerable en el segundo nivel, se les realizó sin aplicar analgesia. Por otro lado, se realizó la revisión de la cavidad uterina en ambos niveles en proporciones muy altas, mayores del 80%.

Con respecto a las prácticas enfocadas a los recién nacidos (RN), en el 50% de los casos los RN fueron entregados de manera inmediata a las madres atendidas en el primer nivel, y en el 46% de los casos en el ámbito hospitalario; el corte retardado del cordón umbilical de estos RN se realizó en porcentajes bajos en bajos niveles, pero sobre todo en los hospitales (20% CS vs 11% hospitales públicos); mientras que el tamiz neonatal se realizó en el 89% de los RN en los CS y al 87% de los nacidos en hospitales públicos.

Como se observa en el cuadro, entre un 20% y un 43% de las mujeres no recibieron infor-

mación y/o explicaciones sobre los procedimientos que les realizaron durante el trabajo de parto y puerperio inmediato o sobre los cuidados a seguir; por otro lado, de las que sí recibieron explicaciones o indicaciones, más del 90% refirió haber entendido la información recibida.

Finalmente, se analizó la variable de número de tactos vaginales, estratificando en tres rangos, como se muestra en el cuadro V.

Al 66% de las mujeres le realizaron un número máximo de tres tactos vaginales en su CS, mientras que al 29% de cuatro a más tactos, de las cuales 5% reportaron 7 o más tactos vaginales. En los hospitales, al 51% de las mujeres se les hizo un número máximo de tres tactos, mientras que al 42% se les hicieron cuatro o más tactos; una mujer incluso refirió que le hicieron aproximadamente 20 tactos vaginales.

Dado que las medidas estadísticas calculadas para todas las variables incluidas en el estudio se centraban en frecuencias y proporciones, se calcularon entonces intervalos de confianza para la diferencia entre las proporciones de las dos poblaciones, con la finalidad de contrastar los resultados obtenidos entre los dos niveles de atención. A continuación, se muestran en el cuadro VI los resultados obtenidos de este análisis de estimación.

* El gráfico QQ es un método para el diagnóstico de diferencias entre la distribución de probabilidad de una población de la que se ha extraído una muestra aleatoria y una distribución usada para su comparación.

Cuadro V. Número de tactos vaginales realizados, según estrato y nivel de atención

VARIABLE	PRIMER NIVEL				SEGUNDO NIVEL			
	SÍ	NO	NR*	TOTAL	SÍ	NO	NR*	TOTAL
La unidad de salud contaba con algún para caminar durante su trabajo de parto	31	5	2	38	75	18	7	100
Acompañamiento durante la primer etapa de trabajo de parto	25	13	0	38	16	83	1	100
Monitoreo de la Frecuencia Cardiaca Fetal (FCF)	30	7	1	38	81	11	8	100
Libre movimiento durante el trabajo de parto	32	4	2	38	53	43	4	100
Administración de medicamentos	11	23	4	38	43	54	3	100
Explicación en cuanto al/los medicamento/s administrado/s	8	2	1	11	23	18	2	43
Administración de soluciones (cateterización)	31	7	0	38	95	5	0	100
Privacidad en la sala de partos	36	1	1	38	83	14	3	100
Permiso de tomar líquidos durante el trabajo de parto	9	29	0	38	14	86	0	100
Durante su trabajo de parto si tuvo alguna pregunta, le respondían de forma clara y amable	35	3	0	38	80	13	7	100
Libre decisión de posición en el momento de la expulsión	13	25	0	38	26	74	0	100
Episiotomía	15	23	0	38	53	44	3	100
Analgesia para la episiotomía	10	2	1	38	29	19	5	53
Entrega inmediata del recién nacido (RN) a la madre	19	19	0	38	46	54	0	100
Corte inmediato del cordón umbilical	28	7	3	38	72	9	19	100
Revisión de cavidad uterina	32	6	0	38	84	15	1	100
Recibir explicaciones acerca de los cuidados que debía de seguir en puerperio	23	13	2	38	53	38	9	100
Entendió las explicaciones acerca de los cuidados en el puerperio	21	2	0	23	50	3	0	53
Recibir explicaciones acerca de los cuidados para el RN	27	10	1	38	56	36	8	100
Entendió las explicaciones sobre los cuidados para el RN	26	1	0	27	51	5	0	56
Quedó con algun daño o incapacidad por la atención del parto que recibió	2	36	0	38	12	88	0	100
Tamiz neonatal	34	4	0	38	87	13	0	100

Cuadro VI. Intervalos de confianza para la diferencia entre las proporciones del primer y segundo nivel de atención

VARIABLE	PROPORCION PRIMER NIVEL	PROPORCION SEGUNDO NIVEL	DIF PRO- PORCIONES	IC SUP	IC INF
La unidad de salud contaba con algún para caminar durante su trabajo de parto	0.8158	0.7500	0.0658	0.1965	-0.0649
Acompañamiento durante la primer etapa de trabajo de parto	0.6579	0.1600	0.4979	0.5987	0.3971
Monitoreo de la FCF	0.7895	0.8100	-0.0205	0.1107	-0.1518
Libre movimiento durante el trabajo de parto	0.8421	0.5300	0.3121	0.4372	0.1870
Administración de medicamentos	0.2895	0.4300	-0.1405	-0.0545	-0.2265
Explicación en cuanto a los medicamentos administrados	0.7273	0.5349	0.1924	0.4021	-0.0173
Administración de soluciones (cateterización)	0.8158	0.9500	-0.1342	0.0026	-0.2710
Privacidad en la sala de partos	0.9474	0.8300	0.1174	0.2571	-0.0223
Permiso de tomar líquidos durante el trabajo de parto	0.2368	0.1400	0.0968	0.1626	0.0310
Durante su trabajo de parto si tuvo alguna pregunta, le respondían de forma clara y amable	0.9211	0.8000	0.1211	0.2586	-0.0165
Libre decisión de posición en el momento de la expulsión	0.3421	0.2600	0.0821	0.1641	0.0001
Episiotomía	24.0000	0.5300	23.4700	24.0425	22.8975
Analgesia para la episiotomía	26.3158	0.5472	-0.5472	-0.4556	-0.6388
Entrega inmediata del RN	0.5000	0.4600	0.0400	0.1424	-0.0624
Corte inmediato del cordón umbilical	0.7368	0.7200	0.0168	0.1425	-0.1088
Revisión de cavidad uterina	0.8421	0.8400	0.0021	0.1369	-0.1327
Recibir explicaciones acerca de los cuidados que debía de seguir en puerperio	0.6053	0.5300	0.0753	0.1869	-0.0364
Entendió las explicaciones acerca de los cuidados en el puerperio	0.9130	0.9434	-0.0304	0.1562	-0.2169
Recibir explicaciones acerca de los cuidados para el RN	0.7105	0.5600	0.1505	0.2694	0.0317

Entendió las explicaciones sobre los cuidados para el RN	0.9630	0.9107	0.0522	0.2297	-0.1252
Quedó con algún daño o incapacidad por la atención del parto que recibió	0.0526	0.1200	-0.0674	-0.0263	-0.1084
Tamiz neonatal	0.8947	0.8700	0.0247	0.1630	-0.1136

Cuadro VII. Intervalos de confianza para la diferencia entre las proporciones del primer y segundo nivel de atención y estratos de tactos vaginales realizados

VARIABLE	PROPORCIÓN PRIMER NIVEL	PROPORCIÓN SEGUNDO NIVEL	DIF PROPORCIONES	IC SUP	IC INF
Tactos vaginales 0-3	65.79	51.00	14.79	15.9307	13.6493
Tactos vaginales 4-6	23.68	34.00	-10.32	-9.5484	-11.0916
Tactos vaginales 7 y más	5.26	8.00	-2.74	-2.3714	-3.1086

Se obtuvieron significancias estadísticas con un nivel de confianza del 95% entre las proporciones de los dos niveles de atención en las siguientes variables: acompañamiento durante la primer etapa de trabajo de parto, si le permitieron moverse libremente durante el trabajo de parto, la libre hidratación vía oral, la libre posición en el momento de parir, y el recibir explicaciones acerca de los cuidados para el RN. Para todas estas variables, se evidencia que estas prácticas se realizan o permiten con mayor frecuencia en el primer nivel de atención con respecto al segundo nivel.

En algunas variables en las cuales se encontró significancia estadística, se puede evidenciar que la medicalización de los procesos en el ámbito hospitalario condiciona que la atención de parto no se realice con apego a las normas y procedimientos oficiales; Por ejemplo: en la administración de medicamentos, la realización de episiotomía, la aplicación de la analgesia para la realización de la episiotomía y si la usuaria quedó con algún daño o incapacidad por la atención que recibió durante el parto. De igual manera, se calcularon los IC para las diferencias de proporciones

por rango de los tactos vaginales realizados, cuyos resultados se muestran a continuación: En el cuadro VII, se observa que la diferencia entre el primer y el segundo nivel—en donde en el primer nivel se hace un menor número de tactos que en los hospitales—tiene significancia estadística.

Discusión

Se han encontrado muy pocos estudios actuales que valoran maniobras y procedimientos como parte de la calidad de la atención durante el parto normal en establecimientos públicos de salud en México. Entre ellos, destacan el de Walker et al. realizado entre 2009 y 2011 en 15 centros de salud del primer nivel en Oaxaca y Guerrero,^{12*} y el de Valdez et al. desarrollado en tres hospitales del estado de Morelos en 2012 en donde se entrevistaron

* El estudio de Walker et al. Englobó en realidad a 27 centros de salud de los Servicios de Salud de Guerrero y Oaxaca, de los cuales 12 fueron de "intervención" en donde se modificó la atención obstétrica por la contratación de parteras profesionales y enfermeras obstetras y 15 de "control" donde la atención obstétrica siguió dándose por parte de médicos generales y médicos en servicios social. Para fines comparativos, aquí se toman en cuenta sólo a los 15 centros de salud "control" atendidos por personal médico.¹²

a mujeres internadas durante el posparto;¹³ el primero, haciendo una comparación entre la atención brindada por personal médico, por un lado, y enfermeras-obstetras y parteras profesionales, por el otro, mientras que el segundo evidencia los abusos y el maltrato institucional de los que son víctimas las mujeres durante el parto hospitalario.

En los dos estudios, se mencionan las frecuencias de algunos de los procedimientos y prácticas evaluados en este artículo, ofreciendo términos de comparación que se retoman en la discusión que sigue. Es importante mencionar que, a diferencia del nuestro, estos dos estudios no se controlaron por la incidencia de complicaciones, ya que se incluyeron todos los partos atendidos en los establecimientos observados, independientemente de si fueron partos normales o partos complicados o cesáreas. En el primero, se reporta la incidencia de partos con complicaciones fue de 8.9%;¹² mientras que en el segundo la mitad de los partos (46.2%) fueron vaginales y el resto cesáreas.¹³

En casi todos los indicadores que se incluyeron en nuestro estudio, se encontraron deficiencias importantes en los servicios públicos de salud, tanto en los CS como en los hospitales. Lo anterior, aun cuando las prácticas están claramente normadas en el sentido de tener que ser parte de la rutina obstétrica o no tener que serlo, de acuerdo a la mejor y más actualizada evidencia científica y a los lineamientos vigentes.

Entre las prácticas estandarizadas y/o ampliamente recomendadas, se encuentran el acompañamiento de la mujer durante su trabajo de parto, la libre deambulaci3n y adopci3n de posiciones durante el trabajo de parto, la adopci3n de la posici3n que la mujer escoja libremente para las fases de pujo y de expuls3n, el consumo de líquidos vía oral y a libre demanda de la mujer durante el trabajo de parto, y la entrega inmediata del recién nacido a la madre, entre otros. El acompañamiento a la mujer durante el trabajo de parto, reduce la duraci3n del mismo, aminora el dolor, y disminuye la incidencia del parto instrumental, del APGAR bajo a los cinco minutos y de la experiencia negativa en cuanto al parto.¹⁴ Además se ha considerado importante para

proveer apoyo físico y emocional y mantener un buen estado anímico en las mujeres.¹⁵ La libertad de posici3n o movimiento durante el trabajo de parto, es recomendada en la Norma Oficial Mexicana 007⁹ y en la Guía CENETEC¹⁰ de manera alternada con reposo en posici3n de sentada y decúbito lateral para mejorar el trabajo de parto, las condiciones del feto y de la madre. Según la Guía de Parto Normal de la OMS,¹⁴ la libertad de posici3n o movimiento ayuda a la mujer a hacer frente al dolor durante el trabajo de parto, reduce el tiempo del mismo y aumenta la satisfacci3n, por lo que se recomienda caminar durante la dilataci3n, y que cada mujer decida libremente qué posici3n adoptar durante el periodo expulsivo.

No obstante las ventajas obvias de estas prácticas y el hecho de que tendrían que ser generalizadas para mujeres con trabajo de parto normal tanto en primer como en segundo nivel de atenci3n, su uso es todavía demasiado restringido en el sistema público de salud; sobre todo en los hospitales. En nuestro estudio, se le permitió a dos de cada tres mujeres (65.8%) estar acompañadas por familiares durante el primer estadio del trabajo de parto en los centros de salud, porcentaje que compara favorablemente con lo encontrado por Walker et al. en centros de salud de Oaxaca y Chiapas, donde sólo a una de cada dos mujeres (50.3%) se le permitió estar acompañada por un familiar.¹² En nuestro estudio, el porcentaje fue muy bajo (16%) en el caso de los hospitales. En cuanto a la libre deambulaci3n durante el trabajo de parto, al 84% de las mujeres que se atendieron en CS se les permitió deambular, lo cual compara favorablemente con un porcentaje de 57% encontrado en;¹² mientras que en nuestro estudio en los hospitales el porcentaje disminuyó a una de cada dos mujeres (53%).

El consumo de líquidos y alimentos ligeros ayuda a mantener los niveles de energía, evita la deshidrataci3n y evita complicaciones por falta de alimentos, deshidrataci3n y cetosis¹¹ por lo que se recomienda permitir a las mujeres tomar líquidos y hasta alimentos ligeros durante el trabajo de parto sin complicaciones. Sin embargo, esto no sucede en los establecimientos públicos de salud. En nuestro

estudio, los porcentajes de rehidratación oral fueron muy bajos: de 23.7% en CS y de 14% en hospitales, lo cual es parecido a lo encontrado por Walker et al. de 20.4% en CS.¹² La adopción de la libre posición al momento de pujar y de expulsar al bebé es recomendada ampliamente por la OMS.¹⁴ En la Guía del CENETEC se menciona que en la fase expulsiva, la posición semisentada (vertical) o en decúbito lateral tienen mayores ventajas que la posición ginecológica litotómica, ya que se acorta su duración, reduce el número de partos asistidos y episiotomías y las mujeres refieren menos dolor, hay menos trauma perineal y menos infecciones.¹⁰ Sin embargo, estas recomendaciones no parecen seguirse regularmente en los establecimientos públicos. La libre posición sólo fue permitida a una de cada tres mujeres (34.2%) en los CS y en una de cada cuatro (26%) en los hospitales incluidas en nuestro estudio. Estos resultados desfavorables son parecidos a los encontrados por Walker et al. en donde el 93.3% de las mujeres en fase de pujo estuvieron colocadas en posición litotómica supina y el 84.8% fueron mantenidas en esta posición al momento de la expulsión en los centros de salud de Guerrero y Oaxaca.¹²

La entrega del RN a su madre inmediatamente después del nacimiento, permite el apego inmediato, con la iniciación de la lactancia materna dentro de la primera media hora de posparto, reduciendo el llanto del RN posterior a la expulsión, evocando conductas neurológicas que aseguran la satisfacción de necesidades biológicas básicas del bebé, ayudando en su estabilización cardio-respiratoria y a mantener su temperatura corporal. Finalmente, ayuda a la salida de la placenta, reduce el sangrado y mejora el vínculo temprano de la madre con su bebé.^{11, 15} La OMS recomienda la entrega inmediata¹¹ y en la NOM 007⁹ se estandariza esta práctica dentro de la primera media hora del nacimiento. Sin embargo, en nuestro estudio, se encontró que sólo a la mitad de las mujeres se les entregó su bebé de manera inmediata después del nacimiento en CS y a un poco menos de la mitad (46%) en hospitales. En el estudio de Walker et al. se encontró que sólo en el 2% de los casos se le entregó inmediatamente a la madre y en el

76% de los casos dentro de la primera media hora.¹² Para todas estas variables y de acuerdo a lo reportado por las mujeres, los porcentajes de implementación de estas prácticas en los establecimientos públicos incluidos en el estudio fueron por lo tanto insatisfactorios. En particular, el segundo nivel de atención presenta frecuencias muy bajas de adopción de estas prácticas durante los partos normales aquí considerados, lo cual es injustificado y francamente preocupante. Lo anterior merece profundizarse para identificar rigurosamente las razones atrás de la baja adopción y buscar los mecanismos más oportunos para que los centros de salud y sobre todo los hospitales públicos apliquen la normatividad vigente de acuerdo a protocolos estandarizados y obligatorios de la atención obstétrica y neonatal.

Por otro lado, entre las prácticas que no se recomienda realizar durante el parto normal, se encuentran la aplicación de suero vía parental y de medicamentos (oxitocina) durante el trabajo de parto, la realización de tactos de manera continua, la episiotomía y la revisión de la cavidad uterina, entre otros.

La aplicación de suero para la hidratación vía parental implica la colocación rutinaria de venoclisis, la cual disminuye la libertad de movimiento y de adopción de posiciones que más les acomoden de las mujeres,¹¹ por lo que no es recomendado para partos normales. En nuestro estudio, encontramos que la cateterización sigue siendo rutinaria, tanto en CS (81.6%) como en hospitales (95%), lo cual es parecido a lo encontrado en Walker et al. de 95.4%.¹²

La aplicación rutinaria de oxitocina en el preparto es desaconsejada, ya que no hay evidencia de que disminuya el tiempo de trabajo de parto, provoca más dolor y tiene efectos adversos que pueden ser muy severos (como la ruptura uterina, colapso vascular, taquicardia, trastornos electrolíticos, contracciones uterinas tetánicas, náuseas, vómito, pulso rápido, e irregular, convulsiones, y hasta muerte materna por hemorragia subaracnoidea).¹⁰ La alta incidencia de aplicación endovenosa de oxitocina en el preparto encontrada en nuestro estudio en la atención hospitalaria (43%) es muy parecida a la encontrada por Valdez et al., en hospitales morelenses de

40%,¹³ con la diferencia que en este último estudio los datos no permiten inferir si se trata siempre de partos normales. En primer nivel, encontramos que se aplicó oxitocina en trabajo de parto en 29% de las mujeres, porcentaje que es menor al encontrado por Walker et al. de 50.5%;¹² siendo de toda forma una práctica injustificada considerando que se trató de partos normales. La realización injustificada de múltiples tactos vaginales durante el trabajo de parto y por múltiples personas no es recomendado,¹⁴ siendo molesto para la mujer e implicando una violación al derecho a la privacidad de las mujeres en trabajo de parto. La OMS argumenta que la privacidad forma parte del trato respetuoso del cuerpo y del pudor y dignidad como mujer;¹¹ Romani et al.¹⁶ y Lewin et al.¹⁷ muestran que el índice de satisfacción acerca de la atención recibida por las mujeres durante el evento obstétrico se relaciona con el número de tactos vaginales que se les realizaron: a menor número de tactos, mayor satisfacción. Otro factor importante asociado a los tactos y relativo a la calidad de la atención es el referido a la relación entre la frecuencia del tacto y la incidencia de sepsis. Las investigaciones^{18, 19} sugieren que la manipulación intra-vaginal es un factor importante en la aparición de infección puerperal, pues ésta es una de las vías de prolongación de los gérmenes patógenos que se encuentran en vagina, y por tanto, una forma de que se produzca dicha afección. En el estudio se encontró que a la mitad de las mujeres se les siguen haciendo más de tres tactos vaginales, lo cual resulta ser potencialmente un factor de riesgo para infecciones, además de ser una maniobra molesta y dolorosa para la mujer. El promedio de tactos realizado fue aún mayor (promedio de entre 5 y 8, en caso de partos vaginales) en los hospitales estudiados por Valdez et al.,¹³ evidenciando lo común que es el abuso de esta práctica en el entorno hospitalario.

De acuerdo al marco normativo y a varios estudios científicos que lo sostienen, la episiotomía tendría que utilizarse en un máximo de 20- 30% de los partos vaginales,^{20, 21} porcentajes que se tendrían que referir principalmente a partos distócicos; cuando en nuestro estudio--donde hay que recordar que

se incluyeron sólo los partos normales encontramos una incidencia de 23% en primer nivel y de un alarmante 53% en hospitales. En el estudio de Walker et al. se encontró un porcentaje de episiotomía de 37.6%, aun si no sabemos cuántas de estas episiotomías se hicieron en los partos complicados incluidos en el estudio.¹² El porcentaje hospitalario que encontramos se acerca al porcentaje altísimo encontrado en el estudio de Valdez et al., en donde la incidencia fue del 66%.¹³

La evidencia científica demuestra que el hecho de no realizar episiotomía no aumenta la incidencia de desgarros graves (3º y 4º grado),²² incluso hay estudios que indican una menor incidencia de desgarros graves en mujeres a las cuales no se les practicó episiotomía.²³ Existen estudios que señalan el uso selectivo de episiotomía frente al rutinario como una estrategia para disminuir la lesión del suelo pélvico con sus posteriores secuelas.²¹ Un estudio realizado a mujeres mediante electromiografía del suelo pélvico a los tres meses del parto, muestra un suelo pélvico más fuerte en primíparas con periné íntegro y mujeres sometidas a cesárea que aquellas mujeres a las cuales se les realizó episiotomía.²³ Lo anterior sugiere que no hay un efecto protector de la episiotomía rutinaria frente a la presentación de desgarros perineales, especialmente los considerados graves (III y IV), por lo tanto la indicación de realizar una episiotomía sólo estaría justificada ante la presencia inminente de un desgarro perineal y no como un procedimiento rutinario.

El estudio halló que a más del 80% de las mujeres se le realizó la revisión de cavidad uterina, independientemente de si se atendieron en un CS o en un hospital público. Este hallazgo coincide con el estudio de Walker et al.¹² en donde también se encontró una prevalencia de esta práctica en primer nivel de atención en los estados de Guerrero y Oaxaca de más del 80%. Este resultado es de lo más sorprendentes y preocupantes por múltiples motivos. Uno de ellos es porque especialistas y expertos niegan que esta maniobra se siga realizando en México. Por ejemplo, representantes del Centro Latinoamericano de Perinatología no incluyen esta variable en sus instrumentos de evaluación perinatal porque la consideran sobrante, ya que

según ellos esta maniobra se dejó de hacer hace tiempo. La evidencia demuestra que esta maniobra no se debería de hacer de forma rutinaria ya que no ayuda a evitar complicaciones como la retención de restos placentarios²⁴ y sólo debe de realizarse bajo indicaciones precisas, con consentimiento informado y con anestesia epidural, considerando que es sumamente dolorosa.

La Norma Oficial Mexicana 007 no menciona que la revisión de la cavidad uterina deba ser un procedimiento a realizarse de manera rutinaria,⁹ mientras que la OMS¹⁴ declara: “La exploración manual de rutina del útero después del parto se cataloga como un procedimiento clasificado en la categoría B: «Actos que son claramente dañinos o inefectivos y deberán ser eliminados» así como dentro de la categoría D: «Actos que son llevados a cabo frecuentemente de manera errónea». Por último vale la pena mencionar que cuando se les preguntó a las mujeres sobre este procedimiento, muchas refirieron que fue una práctica dolorosísima y que les dolió más que el trabajo de parto mismo y la salida del bebé. En este punto se puede ver claramente cómo el personal de salud que atendió a las mujeres no posee el conocimiento necesario respecto a esta maniobra, lo cual atenta contra la integridad física de las mujeres, ya que se les está practicando una intervención de rutina muy dolorosa, innecesaria, sin evidencias científicas y obsoleta en la clínica obstétrica. Por otro lado, está claramente normado el derecho de las mujeres a recibir información y a dar su consentimiento antes de la realización de cualquier procedimiento o maniobra. La Ley general de Salud por ejemplo, en sus artículos 29 y 30 nos recuerda claramente que: “La paciente o el paciente, o en su caso el responsable, tienen derecho a que el médico tratante les brinde información completa sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento; se exprese siempre en forma clara y comprensible; se brinde con oportunidad con el fin de favorecer el conocimiento pleno del estado de salud del paciente y sea siempre veraz, ajustada a la realidad.” El hecho de que en nuestro estudio se hayan encontrado porcentajes entre el 20 y el 43% de mujeres que no hayan recibido la información apropiada en cuanto a

intervenciones o cuidados necesarios es preocupante, ya que implica una violación a un derecho básico que las mujeres tienen, además de poder tener consecuencias negativas en cuanto a los cuidados que la parturienta debe de seguir para sí misma o su bebé, al no haber recibido las instrucciones pertinentes o al no haberlas entendido. Estos porcentajes son muy parecidos a los encontrados en el estudio de Valdez et al. en donde entre el 20 y el 45% de los procedimientos realizados se llevaron a cabo sin dar las explicaciones pertinentes a las mujeres;¹³ sugiriendo que se trata probablemente de un problema sistémico en hospitales públicos.

Finalmente, en cuanto al corte retardado del cordón umbilical, la evidencia científica establece que la transfusión placentaria puede proporcionarle al RN cerca de la quinta parte de su volumen sanguíneo al nacer, generando un mejor estado del hierro hasta seis meses después del nacimiento y sobre todo en aquellos con un riesgo adicional posible de ictericia que requiere fototerapia.²⁵ Hay autores que refieren que el corte tardío del cordón en RN prematuros mejora su salud debida a que la sangre fluye hacia el feto desde la placenta y por lo tanto le provee de oxígeno a través de la sangre de la madre.²⁶ Si se espera unos cuantos minutos en cortar el cordón después del nacimiento, cierta cantidad de sangre de la placenta pasa al recién nacido para ayudar al flujo sanguíneo pulmonar. Además, la transfusión placentaria drena la sangre que queda en la placenta, lo que puede ayudar a la placenta a que se separe de la matriz y puede reducir la pérdida de sangre general de la mujer al producirse el parto.^{26, 27}

De manera parecida con otras prácticas obstétricas y neonatales que se tendrían que realizar o se tendrían que evitar, los porcentajes muy bajos encontrados en la implementación del corte retardado del cordón umbilical tanto en los CS (26.3%) como en los hospitales (28%), son parecidos al encontrado por Walker et al. (21.7%)¹² y apuntan a posibles situaciones en las que se encuentra inmerso el personal médico en el desempeño de sus servicios. Es posible que el personal enfrente dificultades para poder acceder a normas, lineamientos y la evidencia científica reciente,

así como para poder actualizar periódicamente su práctica obstétrica y neonatal. También el personal puede presentar reticencias en transformar prácticas que les fueron enseñadas durante su periodo de formación y/o que se han establecido como parte de la práctica obstétrica común en CS y hospitales, no obstante que sean obsoletas, innecesarias, no justificadas o hasta dañinas.

El estudio encontró que para varias variables, los CS parecen atenerse más al marco normativo nacional e internacional de la atención al parto normal que los hospitales; siendo la diferencia entre proporciones estadísticamente significativas para varios indicadores incluidos en el estudio. Este resultado nos parece interesante, por varias razones. En primer lugar, se considera que a nivel mundial, el 85% de los partos no presenta ninguna complicación, tratándose de un proceso normal y natural que perfectamente podría ser atendido en el primer nivel de atención. El personal de salud en este nivel lleva el control prenatal de las mujeres, sabe quiénes son, en dónde viven, qué idioma hablan, su situación socioeconómica, etc. Contar con todos estos antecedentes, ayuda a que la atención sea más personalizada y a que la mujer no tenga que salir de su comunidad y gastar dinero innecesario. En cambio, cuando las mujeres llegan al segundo nivel nadie las conoce, en la mayoría de los casos se encuentran solas, en un lugar extraño, impersonal y frío en donde son sometidas al quehacer del personal del hospital y a una rutina normalizada profundamente despersonalizante y enajenante. Frente a esta realidad, habría que preguntarse el por qué, cada vez más, las mujeres en Oaxaca y en el país en general, se atienden en hospitales y el por qué disminuye la atención materna en primer nivel. Las razones son múltiples, incluyendo la política deliberada por parte del Sector Salud en el país de promover la atención hospitalaria para todas las mujeres, como la mejor forma de prevenir las muertes maternas. A un nivel más micro, algunas razones posibles por las cuales el personal médico de primer nivel prefiere canalizar a las mujeres a punto de dar a luz al hospital, tienen que ver con el sentirse inseguro y temeroso frente a la eventualidad de una complicación

y por las presiones institucionales de canalizar al segundo nivel, la falta de equipamiento adecuado y abasto suficiente en insumos, materiales y medicamento se para la atención de parto y EO en el CS, el sentir que técnicamente no está suficientemente preparado, el vivir con el temor de enfrentar una complicación sin poder resolverla y el saber que puede llegar a ser culpabilizado por sus supervisores en caso de suceder algo grave. Todas las razones anteriores son entendibles y válidas; sin embargo, es importante replantear el papel que juega el primer nivel dentro de la atención no sólo del embarazo, sino del parto y del puerperio, porque la atención obstétrica de partos normales sobreesatura los hospitales, aumenta los tiempos de respuesta y reduce la calidad de la atención tanto en los partos normales que tienden a ser sobremedicalizados, así como frente a las complicaciones por la sobreesaturación que la mayoría de los hospitales públicos enfrentan. Hay que recordar que la función de los hospitales de segundo nivel tendría que ser atender las complicaciones que surgen durante el EPP, no necesariamente atender partos normales. Lo anterior, sin desconocer de ninguna manera que, para poder lograr que el primer nivel cumpla con su cometido en la atención del parto normal, habría que primero garantizar que el personal de salud que ahí atiende—médicos pasantes y médicos generales—esté realmente capacitado en la atención obstétrica, tenga el respaldo de la institución en este quehacer y cuente con todos los insumos y medicamentos necesarios (incluyendo el transporte) para que en caso de que una mujer se complique, pueda ser estabilizada y canalizada inmediatamente. Aun si no se reportan aquí los resultados por motivo de espacio, el estudio de calidad de la atención durante el EPP efectivamente reveló que por lo menos en cuanto a infraestructura, equipo, medicamentos, insumos, transporte y sistema de comunicación, muchos centros de salud están experimentando múltiples carencias que les impiden cumplir cabalmente con funciones relacionadas principalmente con la atención del parto.⁸

Considerando el carácter explorativo y descriptivo de este diagnóstico, será necesario

realizar estudios sistemáticos y rigurosos en cuanto a la comparación entre la calidad de la atención obstétrica y neonatal entre primer y segundo nivel en Oaxaca.

Referencias

1. Organización Mundial de la Salud. Declaración de Alma-Ata – Atención primaria de salud. OMS, Ginebra, Suiza, 1978. (acceso 19-02-2013). Disponible en: <http://whqlibdoc.who.int/publications/9243541358.pdf>
2. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI, Aguascalientes, 2010. (acceso 20-09-2011). Disponible en: <http://www.censo2010.org.mx/>
3. Consejo Nacional de Población. Perfiles de salud reproductiva en Oaxaca. Primera edición: noviembre 2011. (acceso 15-04-2013). Disponible en: http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/perfiles_salud_reproductiva_estados/Perfiles_SR_20_OX.pdf
4. Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR). Lineamiento Técnico para la Prevención. Diagnóstico y Manejo de la Hemorragia Obstétrica. CNEGySR-SS, México, DF, 2009 (acceso 31-10-2012). Disponible en: <http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/Ur-Obstetricas.pdf>
5. Sesia P. Muerte materna y desigualdad social. En: Freyermuth y Sesia (coord.). La muerte materna: Acciones y estrategias hacia una maternidad segura. Comité Promotor por una Maternidad Segura en México, Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social, Instituto Nacional de las Mujeres, México, DF, 2009, pp. 242-54.
6. Sesia P., García M., García N., Carmona G. y Sachse M. Resultados del Monitoreo de las Redes de Servicios de Salud Materna del Estado de Oaxaca 2010. En: G. Freyermuth G. y Sesia P. Monitoreos, diagnósticos y evaluaciones en salud materna y reproductiva: Nuevas experiencias de contraloría social. Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social, Comité Promotor por una Maternidad Segura y Observatorio Nacional de Muerte Materna, México, DF, 2013, pp. 181-206.
7. Seguro Popular. Catálogo de medicamentos del CAUSES 2010. (acceso 15-12-2012). Disponible en: <http://www.seguropopular.puebla.gob.mx/?p=294>
8. Sachse M., Sesia P., Pintado A. y Jiménez Z. Calidad de la atención obstétrica, desde la perspectiva de derechos, equidad e interculturalidad en centros de salud en Oaxaca. Revista CONAMED, 2012, 17(S.1):S4-S15. (acceso 11-04-2013). Disponible en: http://www.conamed.gob.mx/publicaciones/pdf/REVISTA_OCT-DIC_2012_supl.pdf
9. Secretaría de Salud. Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio. Diario Oficial de la Federación, 6 de enero de 1995. (acceso 31-10-2011) Disponible en: <http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/007ssa23.html>
10. Secretaría de Salud. Guía para la vigilancia y manejo del parto. Evidencias y recomendaciones. México; DF, 2009, pp. 18-19 (acceso 23-04-2013). Disponible en: http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/052_GPC_VigilanciaManejodelParto/IMSS_052_08_EyR.pdf
11. Organización Mundial de la Salud. Declaración de Fortaleza Tecnología apropiada para el parto. The Lancet, 1985, 2:436-437. Traducción ACPAM (acceso 09-04-2013) Disponible en: http://www.unizar.es/med_naturista/Tratamientos/Recomendaciones%20de%20la%20OMS%20sobre%20el%20Nacimiento.pdf
12. Walker D., González Hernández D., Cohen, S., DeMaria, L. Suárez, L. Campero, L y Romero, M. Incorporación de personal alternativo para la atención del embarazo, parto y puerperio en unidades médicas rurales de la Secretaría de Salud. Informe final. Instituto Nacional de Salud Pública, Dirección de Salud Reproductiva Cuernavaca, Morelos, Julio 2011.
13. Valdez Santiago, R. Hidalgo Solórzano, E., Mojarro Iñiguez, M. y Arenas Monreal, L.M. Nueva evidencia a un viejo problema: El abuso de las mujeres en las salas de parto Revista CONAMED 2013, 18(1):14-20.
14. Organización Mundial de la Salud. Cuidados en el Parto Normal: Una Guía Práctica. Informe presentado por el grupo Técnico de Trabajo Ginebra. Departamento de Investigación y Salud Reproductiva, 1997. (acceso 15-04-2013) Disponible en: http://whqlibdoc.who.int/hq/1996/WHO_FRH_MSM_96.24_spa.pdf
15. AIEPI Neonatal: Intervenciones basadas en la evidencia. Organización Panamericana de la Salud del Recién Nacido, Niño y Joven. Área de Salud Familiar y Comunitaria. Washington, DC, E.U., 2009, pp.

- 11, 21 y 30. (acceso 15-04-2013) Disponible en: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2411&Itemid=
16. Romani F., Quispe J. y Rodriguez P. La experiencia del tacto vaginal durante el trabajo de parto. Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina, Lima, Perú, 2007, 12:11-15. (acceso 11-04-2013). Disponible en: http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/cimel/v12_n1/pdf/a03v12n1.pdf
17. Lewin D., Fearon B., Hemmings V. y Johnson G. Women's experiences of vaginal examinations in labour. Cambridge School of Health Studies. Midwifery, 2005, 21(3):267-77. (acceso 15-04-2013). Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16024148>
18. Mamani M., Demetrio A., Aedo S., Varas J., Lattus, J. y Gayán P. Tacto vaginal e instrumentación uterina: Factores de riesgo para Endometritis Puerperal. Revista Obstetricia y Ginecología del Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse, Chile, 2008, 3(1):48-53. (acceso 15-04-2013). Disponible en: <http://www.revistaobgin.cl/articulos/ver/470>
19. Balestena Sánchez J., Ortíz Aguiar L. y Arman Alessandrini G. Influencia de algunos factores del parto y el periparto que influyen en la endometritis puerperal. Hospital Universitario Abel Santamaría de Pinar del Río. Revista Cubana Obstetricia y Ginecología, 2005, vol.31(1): s/n. (acceso 23-04-13) Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_pdf&pid=S0138600X2005000100003&lng=es&nrm=iso&tlng=es
20. Gómez N., Mozo M. y Solís I. Revisión sistemática de la episiotomía. Progresos de Obstetricia y Ginecología. 2004, 47 (7):330-37. (acceso 15-04.13) Disponible en: <http://www.elsevier.es/es/revistas/progresos-obstetricia-ginecologia-151/revision-sistemica-episiotomia-13064948-revision-2004#82fc3cd41e020c53d7e104cc5107feed>
21. Carroli G. y Belizan J. Episiotomía en al parto vaginal. Revisión Cochrane traducida. en: La Biblioteca Cochrane Plus, Oxford, 2007, número 2. (Acceso: 07/04/2013]. Disponible en: http://apps.who.int/rhl/pregnancy_childbirth/childbirth/2nd_stage/cd000081/es/index.html
22. Amóstegui J., Morales F., de La Quintana L. y Llosa S. Incontinencia urinaria y otras lesiones del suelo pelviano: Etiología y estrategia de prevención. Rev. Med. Univ. Navarro, 2004, 48 (4):18-31.
23. Heit M., Mudd K. y Culliganet P. Prevention of childbirth injuries to the pelvic floor. Women's Health Report. University of Louisville Health Science Center, Department of Obstetrics and Gynecology, Division of Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery, 2001, 1:72-80. (acceso 08-04-2013). Disponible en: <http://www.mybladdermd.com/media/pdfs/Effectsofchildbirth.pdf>
24. Alvirde A. y Rodríguez G. Revisión rutinaria de cavidad uterina en el postparto inmediato. Hospital de Ginecología y Obstetricia, Instituto Materno Infantil del Estado de México, 2009, 1(2):58-63. (acceso 06-04-2013) Disponible en: <http://www.medigraphic.com/pdfs/imi/imi-2009/imi092d.pdf>
25. Maisels, J.M. y McDonagh A. Fototerapia para la ictericia neonatal. Revista del Hospital Materno Infantil Ramón Sarda, Argentina, 2008, 27(3):100-111.
26. Rabe H., Reynolds G., y Diaz-Rossello J. Clampeo precoz versus tardío del cordón umbilical en prematuros. Reproducción de una revisión Cochrane, traducida y publicada en La Biblioteca Cochrane Plus, 2006, número 2. (acceso 15-04-13) Disponible en: <http://www.sepeap.org/archivos/pdf/10301.pdf>
27. McDonald S., y Middleton P. Effect of timing of umbilical cord clamping of term infants on maternal and neonatal outcomes. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, número 2. Art. No.CD004074. DOI: 10.1002/14651858.CD004074.pub2.